

Rui Barbosa: Memória e contribuições ao direito e à justiça

Carlos Henrique Solimani¹

Resumo: A proposta deste trabalho surgiu a partir da defluência das pesquisas realizadas no âmbito do *Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED)*, vinculado ao Claretiano Rede de Educação, no decorrer do primeiro semestre do ano de 2024, a figurar Rui Barbosa como um dos pensadores inseridos na temática “*Protagonismo Jurídico Brasileiro: Leis de Referência e Juristas de Destaque*”. A amplitude do resultado das perquirições proporcionou a elaboração de dois *papers*, sendo este o primeiro deles, dedicado à memória e às contribuições de Rui Barbosa ao direito e à justiça. Durante as pesquisas e na elaboração crítica dos resultados, utilizou-se do método dedutivo e de revisão bibliográfica a partir de obras escritas por Rui Barbosa contrapondo-se a textos históricos e filosóficos, de autores como Miguel Reale, que permitiram robustecer o referencial teórico. Apresenta-se, por conseguinte, uma lacônica investigação histórico-materialista das principais contribuições jurídicas e políticas de Rui Barbosa, cuja dedicação em favor do desenvolvimento e estruturação do Brasil, como um Estado moderno, livre e próspero, adjetivaram-no com um dos principais expoentes do Direito e da Justiça. Rui Barbosa esteve à frente de grandes transformações sociais, como da Abolição da Escravatura, da Proclamação da República, da ativa participação para consolidação da primeira Constituição Republicana e aprovação do Código Civil de 1916. Atuou como Representante Plenipotenciário do Brasil na *Segunda Conferência Internacional da Paz*, realizada em Haia; como jurista apresentou inúmeros *Habeas Corpus*, a consolidar-se como um grande advogado e defensor do direito e das liberdades. Seu pensamento virtuoso, além da notável erudição e dimensão humanista, era caracterizado pelo pragmatismo e por uma concepção atemporal e progressista.

Palavras-chave: Advocacia. Bem comum. Direito. Ética. Justiça.

¹ **Carlos Henrique Solimani.** Doutorando em Estudos Globais pela Universidade Aberta de Portugal; Mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP/SP; Especialista em Direito das Obrigações, ênfase em Direito do Trabalho, Universidade Estadual Paulista – UNESP; Especialista em Segurança e Saúde do Trabalho, Estácio; MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Licenciatura em Filosofia pelo Claretiano; Bacharel em Direito pela UNESP. Professor de Direito na Graduação e Pós-Graduação do Claretiano – Centro Universitário. Coordenador do NPJ Núcleo de Prática Jurídica do Claretiano; Advogado em Ribeirão Preto. e-mail: chsolimani@hotmail.com

Rui Barbosa: Memory and Contributions to Law and Justice

Carlos Henrique Solimani

Abstract: The proposal for this study emerged from the research conducted within the *Study Group on Law, Justice, and Development (GEDED)*, affiliated with *Claretiano Rede de Educação*, during the first semester of 2024. It aimed to position Rui Barbosa as one of the key thinkers within the thematic scope of “*Brazilian Legal Protagonism: Reference Laws and Prominent Jurists.*” The breadth of the research findings led to the development of two papers, with this being the first, dedicated to the memory and contributions of Rui Barbosa to law and justice. The study employed the deductive method and bibliographic review, analyzing Rui Barbosa’s works in contrast with historical and philosophical texts by authors such as Miguel Reale, thereby strengthening the theoretical framework. Accordingly, this paper presents a concise historical-materialist investigation of Rui Barbosa’s principal legal and political contributions. His dedication to the development and structuring of Brazil as a modern, free, and prosperous state established him as one of the foremost exponents of law and justice. Rui Barbosa played a leading role in major social transformations, such as the abolition of slavery, the proclamation of the republic, the active participation in the consolidation of the first republican constitution, and the approval of the 1916 Civil Code. He also served as *Brazil’s Plenipotentiary Representative at the Second International Peace Conference in The Hague*. As a jurist, he filed numerous *habeas corpus* petitions, solidifying his reputation as a distinguished lawyer and a staunch defender of rights and liberties. His virtuous thinking, coupled with his remarkable erudition and humanistic dimension, was marked by pragmatism and a timeless, progressive outlook.

Keywords: Advocacy. Common good. Law. Ethics. Justice.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho, ora proposto, dedica-se ao estudo e à análise de duas linhas expositivas que se entrelaçam, de modo que a primeira é dedicada à reflexão e uma breve investigação da trajetória e obra de um dos maiores juristas e insigne brasileiro - *Rui Barbosa*-, cuja vida foi sublinhada por intensa atuação nos contextos: social, político, jurídico e econômico. A segunda linha de discussão é apresentada no *paper* intitulado “*Oração Ao Moços*”: *A Atualidade do Discurso de Rui Barbosa aos Jovens Profissionais do Direito*”, que marca o estudo do discurso atemporal proferido aos bacharelandos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Turma de 1920, lido pelo Professor Reinaldo Porchat na data de 29 de março de 1921, cuja retórica e mandamentos transcendem o tempo.

A elaboração deste artigo resulta de pesquisas empreendidas no âmbito do *Grupo de Estudos em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED)*, vinculado ao Claretiano Rede de Educação, cujas perquirições foram implementadas no decorrer do primeiro semestre do ano de 2024, figurando, dentre outros juristas, *Rui Barbosa*, destacado na temática “*Protagonismo Jurídico Brasileiro: Leis de Referência e Juristas de Destaque*”.

Rui Barbosa foi jurista e advogado aguerrido, profissão que assumiu de maneira vigorosa e combativa. Sua atividade política serviu como base para sua história de cooperação ao país reverberando para as demais atribuições e ofícios que empreendeu, dentre outras, como ensaísta, orador, político e diplomata. Sua arma era a palavra escrita e a retórica argumentativa que, de igual modo, o fez se destacar como redator-chefe do *Jornal do Brasil* e jornalista do *Jornal do Comércio*, ambos do Rio de Janeiro (A.B.L., s/d). Considerado como um dos intelectuais mais relevantes da história brasileira, Rui Barbosa, ainda no Segundo Império, foi Deputado Provincial e Deputado Geral. Com a queda do regime imperial e com a Proclamação da República em 1889, participou da administração do Estado como Vice-Chefe do Governo Provisório e Ministro da Fazenda. Senador por cinco mandatos, ainda hoje figura como Patrono do Senado Federal, casa em que se consagrou por seu “[...] indiscutível mérito pessoal de jurista extremamente bem

fundamentado, de orador hábil e incansável, de mestre incontestado, de uma retórica que, se nos parece hoje um tanto ou quanto *datée*, era, àquela altura, uma poderosa ferramenta de trabalho”. (Senna, 2007, p. 9)

A trajetória de Rui Barbosa abarca seu intenso labor em momentos que foram decisivos para o Brasil como na Abolição da Escravatura, na Proclamação da República e na construção da primeira Constituição Republicana em 1891. Advogado brilhante, político influente e defensor do direito, Rui Barbosa atuou intensamente para consolidar o Estado Brasileiro, moldando a jovem República com os princípios da igualdade, liberdade e justiça social inspirados nos ventos refulgentes do liberalismo iluminista. (Menezes, 2021)

Além de sua atuação nacional, Rui Barbosa teve um papel de destaque no cenário internacional, especialmente em 1907, quando atuou como Diplomata Plenipotenciário representando o Brasil na “*Segunda Conferência Internacional da Paz*” em Haia, a defender com firmeza a igualdade jurídica entre as nações, aclamado por sua eloquência e combatividade. Sua atuação como diplomata e jurista não só elevou a posição do Brasil no cenário global, mas também consolidou sua reputação como defensor intransigente dos direitos humanos e das liberdades individuais. (Menezes, 2021)

Rui Barbosa contribuiu de modo proeminente ao país, o que injunje destacar, como mencionado alhures, os principais aspectos históricos de seu percurso pessoal e profissional. Necessário ainda valer-se dessa conjuntura histórica para sublinhar sua importância para a política e seu intenso contributo jurídico para a conformação do Estado brasileiro, uma luta incansável que promoveu até sua morte em 1923. Rui Barbosa participou ativamente e destacadamente para a Abolição da Escravatura, durante o processo que envolveu a Proclamação da República, na consolidação da primeira Constituição Republicana de 1891 e na revisão e aprovação do Código Civil de 1916. (Viscardi; Alencar, 2016)

Após sua participação na “*Segunda Conferência Internacional da Paz*” em Haia, Rui Barbosa, em seu retorno ao Brasil, consagrou-se como o “*Águia de Haia*”, em virtude de sua brilhante e contundente defesa da igualdade entre as nações. De todas as ativi-

dades de Rui Barbosa, certamente sua participação na vida jurídica da sociedade brasileira como advogado o consolidou como grande defensor da justiça, do direito e das liberdades individuais, especialmente na impetração de profusos *Habeas Corpus* na salvaguarda dos constrangidos, desde pessoas desconhecidas até importantes figuras do cenário político brasileiro então presas e perseguidas politicamente. (Menezes, 2021)

Este artigo se propõe a realizar uma revisão bibliográfica, a açambarcar, ainda que de maneira breve, a trajetória da vida e obra de Rui Barbosa na perspectiva histórico-materialista, sua contribuição jurídica e política para o Brasil. Um jurista de pensamento virtuoso e erudito, movido pelo pragmatismo e por uma concepção atemporal e progressista de sua realidade.

2. METODOLOGIA

Importante consignar que a metodologia, enquanto ferramenta de pesquisa, possibilita a racionalização do trabalho científico com a finalidade de, dentre outras, buscar junto ao objeto escolhido, os elementos passíveis de análise para a posterior avaliação dos resultados. Desse modo, “o conhecimento científico prende-se aos fatos; isto é, tem uma referência empírica e, embora parta deles, transcende-os”. (Fachin, 2017, p. 12)

Nesse sentido, por meio do método dedutivo, a presente frente de investigação destinou-se a perscrutar a biografia de Rui Barbosa, de modo a destacar empiricamente os principais fatos que permearam sua vida profissional, as iniciativas pessoais que empreendeu durante sua carreira e as contribuições jurídicas de maior relevância a imprimir sua identidade no Estado brasileiro. Por meio do raciocínio dedutivo, foram analisados os fatos, enquanto resultados empíricos, na forma de premissas e axiomas, com o propósito de se verificar as razões pelas quais Rui Barbosa ficou notabilizado como personalidade histórica e notória no cenário brasileiro. No aspecto relacionado ao uso do referido método, foram extraídas do objeto de análise as principais categorias que permitiram logicamente identificar a ligação entre as ações, práticas e iniciativas de

Rui Barbosa com os valores republicanos e jurídicos, suscetíveis de reconhecimento atemporal.

A investigação realizada à distância histórica permitiu compreender a essência visionária dos mandamentos e conselhos existentes nos textos sob estudo, enquanto paradigmas éticos e comportamentais aplicáveis à sociedade. Promoveu-se também a investigação filosófica de institutos destacados dos textos por meio da utilização de citações diretas e indiretas, “para se verificar possíveis projeções de sua influência na sociedade contemporânea”. (Fachin, 2017, p. 38)

3. DESENVOLVIMENTO

3.1. Rui Barbosa – Vida e Obra

Rui Barbosa de Oliveira nasceu no Centro Histórico de Salvador, Bahia, em 5 de novembro de 1849 e faleceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 10 de março de 1923. Personalidade consagrada na história brasileira, teve participação intensa no cenário político, jurídico e social com destaque internacional pelo desempenho como representante do Brasil nas diversas Conferências que participou, em especial, na “*Segunda Conferência Internacional da Paz*”, realizada em Haia no Palácio Binnenhof, entre 15 de junho e 18 de outubro de 1907, então aclamado no Brasil como a “*Águia de Haia*”, cognome recebido do Barão do Rio Branco, então Ministro das Relações Exteriores. (Brasil, 1999)

Foi nomeado, em maio de 1907, pelo então Presidente da República Afonso Pena, como Embaixador Extraordinário Plenipotenciário e Delegado do Brasil em Haia, sede do governo da Holanda. Atualmente, Haia é sede da Corte Internacional de Justiça, da Corte Permanente de Arbitragem e do Tribunal Penal Internacional dentre outras organizações internacionais. (Brasil, 1999)

Com discursos em francês, Rui Barbosa conquista admiração internacional pelo modo combativo e eloquente com que enfrentou os embates com diversos representantes dos países participantes, especialmente com *Joseph Hodges Choates* Embaixador Plenipotenciário dos EUA. Rui Barbosa defendeu ardorosamente a aplicação do princípio da igualdade entre os países, com necessária repercussão aos interesses não apenas do Brasil, mas de todas as nações do sul global, evidentemente mais pobres e com menos projeção internacional, cenário que ainda se mostra presente em nossa contemporaneidade. A igualdade jurídica e a soberania entre as nações foi, na ocasião, corolário de disputas acirradas na Conferência de Paz, pois estava em jogo a aplicação deste princípio independentemente do poder militar ou econômico das nações, o que levou as sessões a intensos debates, principalmente com *Choate*, enquanto representante dos interesses das grandes potências. (Menezes, 2021)

Em seu último e mais importante discurso em Haia, havido no dia 9 de outubro de 1907, as ideias defendidas por Rui Barbosa foram importantes no convencimento dos demais participantes ao “afirmar que a soberania não pode sofrer gradação, ou seja, não poderiam existir Estados mais soberanos que os outros” (Menezes, 2021, p. 46), pois soberania e igualdade possui uma relação de interdependência que não pode ser alijada. Destaque-se em seu discurso que a

[...] soberania é o direito elementar por excelência dos Estados independentes e constituídos. Ora, soberania significa igualdade. Tanto na ideia, como na prática a soberania é absoluta. Ela não sofre gradação. Mas a distribuição jurisdicional do direito é um ramo da soberania. Portanto, se parece necessário existir entre os Estados um órgão comum de justiça, obrigatoriamente, todos deverão ter uma representação equivalente. (Barbosa, *apud* Menezes, 2021, p. 46)

Feitas essas considerações importantes para destacar um dos momentos de maior prestígio de Rui Barbosa na defesa de seu país,

perfaz-se necessário consignar fatos que se mostram valorosos em sua trajetória profissional e pessoal.

Aos 16 (dezesseis) anos, em 1866, Rui Barbosa ingressa na Faculdade de Direito do Recife, porém, em razão de divergências acadêmicas com alguns professores, transfere-se para a Faculdade de Direito de São Paulo, a *Faculdade de Direito das Arcadas*, tendo nada menos que Castro Alves como colega de curso, com quem, juntamente com outros abolicionistas, uniram-se nesse propósito libertador. Em primeiro de julho de 1869, ainda estudante, ingressa na *Maçonaria* tendo sido admitido na *Loja América*, que se transforma num reduto abolicionista frequentada por *Luiz Gama*, um dos seus fundadores, e outros membros importantes no cenário nacional como *Américo de Campos*, *Joaquim Nabuco*, *Américo Brasiliense*, *Antônio Prado*, *Antônio F. Paula Souza*, *Amadeu Amaral*, *Pedro de Toledo* e *Francisco Rangel Pestana*. Foi, no recinto da *Loja América*, que Rui Barbosa “em 1870, pronunciou inflamado discurso, onde propôs que os irmãos senhores de escravos, daquela data em diante, considerassem livres os filhos de mulher cativa”, evento este que veio a prenunciar a *Lei do Ventre Livre* de 28 de setembro de 1871. (Loja América, 1952)

Em sua vida política, Rui Barbosa se destacou pela profusa participação, iniciando-se em 1878 como Deputado Provincial pela Assembleia da Bahia. No mesmo ano, é eleito Deputado Geral do Parlamento do Império deflagrando ativa participação no movimento político abolicionista. (Brasil, 1999)

Em 1890, foi eleito Senador Constituinte pela Bahia e, em 24 de fevereiro de 1891, após intenso trabalho político e jurídico, contribuiu decisivamente para a promulgação da primeira *Constituição da República*, para a qual “seus conselhos prevaleceram nas reformas principais e sua cultura modelou as linhas fundamentais da Carta” Republicana. (ABL, s.d.)

A participação de Rui Barbosa, na construção da Constituição de 1891, foi de grande envergadura, pois foi considerado o principal redator do texto constitucional, no qual instituiu os ideais de uma sociedade liberal, aberta e pluralista, com vertentes morais, éticas e democráticas a estabelecer um movimento político,

jurídico e social que contribuiu de modo assertivo para o desenvolvimento do país, uma República recém- instituída, mas que ainda sofria os reflexos do colonialismo e da monarquia estruturada na base laboral escravagista. Na ocasião, apesar da recente eliminação da escravidão, o Brasil, marcado ainda pelo grande analfabetismo e economia ruralista, precisava se desenvolver rapidamente para acompanhar os movimentos desenvolvimentistas dos demais países. (Lynch, 2016)

Destaca-se, na elaboração da Constituição de 1891, a influência da Constituição Norte-Americana, a partir da estrutura federativa e pela denominação estabelecida como “*República de Estados Unidos do Brasil*”, conforme previsão do seu art. 1º que dizia, “Art. 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.” (Brasil, 1891). A Constituição Federal de 1891 tinha apenas 91 artigos e mais oito a compor as disposições transitórias. Quanto aos direitos individuais, havia na Seção II, do Título IV, a Declaração de Direitos (Art. 72), em que se preconizava o direito de todos à igualdade perante a lei, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, marcos elementares dos direitos consagrados nos ideais iluministas e liberais que se concretizavam, naquele período histórico, em todo o ocidente. O princípio da legalidade também estava contemplado no parágrafo primeiro, em conhecido texto também presente na Constituição de 1988, de acordo com o qual “Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” (Brasil, 1891)

Destacou-se, de mais a mais, a liberdade religiosa, o reconhecimento do casamento civil gratuito, o caráter *laico* da República, o direito de associação, o direito de petição, o direito à inviolabilidade domiciliar, a liberdade de locomoção, a liberdade de manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem qualquer censura, resguardados os direitos de terceiros em caso de abuso, restrições legais quanto à prisão limitando-se em caso de flagrante delito, depois de pronúncia do indiciado e nos casos previstos em

lei, mediante ordem escrita da autoridade competente; a consagração da ampla defesa e da utilização dos recursos previstos em lei; o direito de propriedade plena, ressalvada a possibilidade de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia; a inviolabilidade de correspondência; a individualização da pena, proibição da pena de banimento e de morte. Rui Barbosa fez inserir no corpo constitucional o instituto do *Habeas Corpus*, com possibilidade de ser utilizado na defesa dos indivíduos de forma mais ampla e não apenas às questões ligadas ao direito de locomoção, conforme previsão no parágrafo 22, que dizia “§ 22 - Dar-se-á o *habeas corpus*, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder” (Brasil, 1891). “A essa posição inusitada, adotada no Brasil, albergada por Rui Barbosa, deu-se o nome de ‘teoria brasileira do *habeas corpus*’” (Nunes Júnior, 2018, p. 303). Nesse aspecto, uma vez que o *habeas corpus* foi inserido no texto constitucional, Rui Barbosa o considerava como o verdadeiro fundamento da ordem legítima que passou a limitar a atuação da esfera política em benefício da liberdade individual. (Lynch, 2016)

A despeito da participação de Rui Barbosa na construção da primeira Constituição da República como Senador, impende destacar sua presença no novo Governo de 1889, quando foi nomeado pelo Governo Provisório para Ministro da Fazenda, cargo que exerceu até janeiro de 1891, período marcado pela conhecida *Crise do Encilhamento*. Nesse período de principiologia liberal, Rui Barbosa implanta medidas econômicas com a finalidade de agregar fomento na circulação monetária e ao desenvolvimento da industrialização no país. A ideia era expandir a quantidade de indústrias, criar empregos e desenvolver o país com forte presença na economia rural, mas pouco industrializado. Por não conseguir empréstimos internacionais, o governo provisório seguiu o exemplo norte-americano ao final da Guerra de Secessão e passou a realizar a emissão bancária (Andrade, 2020). Com a emissão de dinheiro e papéis representativos da dívida pública, houve aumento de liquidez no mercado, pois considerava-se que o “progresso se faria com dinheiro emitido, acelerando o comércio e fomentando a indústria, em homenagem à peculiaridade do país novo e promissor”. (Faoro, 2021, p. 497)

O resultado desse movimento financeiro foi o aumento da inflação, o que piorou ainda mais as condições do mercado. Assim, esse foi um dos grandes destaques das novas medidas adotadas pela gestão de Rui Barbosa no Ministério da Fazenda, ou seja, a criação da moeda fiduciária, aquela não lastreada em ouro, mas garantida apenas por títulos da dívida pública; destacando-se ainda a opção pela flutuação cambial com a desvinculação com os padrões monetários anteriores; aplicação do princípio da pluralidade bancária; executou-se também a emissão de papel-moeda inconvertível, que impulsionou a expansão monetária. Essas iniciativas mostraram-se no começo bastantes audaciosas e modernas e promoveram efetivas mudanças em relação ao Governo Imperial, (Pessoa, 2017, *Apud* Franco, Lago, 2012, p. 177, 179-180). Relativamente à criação da moeda fiduciária, não lastreada em ouro, tal iniciativa de Rui Barbosa foi resultado de um movimento da economia mundial, pois “o padrão-ouro, como regime que prevaleceu numa escala global, ou melhor, que incorporou todos os países mais desenvolvidos do mundo, prevaleceu apenas de 1880 a 1914 (Bloomfield, 1959, p. 9, *apud* Gontijo, 2014). No entanto, em razão das crises econômicas havidas no período posterior ao final da Primeira Guerra Mundial, como a Hiperinflação Alemã e a Grande Depressão Econômica iniciada com o *crash* da Bolsa de Nova York, não houve uma insurreição abrupta ao padrão ouro, a Inglaterra abandona o padrão ouro em 1931 e os Estados Unidos em 1933 (Mendes, 2005). Com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, por meio do acordo de Bretton Woods, além da criação do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, foi estabelecido um padrão de “taxas de câmbio fixas em relação ao dólar norte-americano e um preço em dólares do ouro invariável-US\$ 35 por onça” (Mendes, 2005). A paridade da moeda ao ouro se manteve até o colapso do sistema de Bretton Woods, por iniciativa dos Estados Unidos da América em agosto de 1971, sequenciado por outros países europeus, culminando com o fim do padrão ouro. (Kilsztajn, 1989)

Apesar do otimismo de Rui Barbosa naquele momento, as iniciativas econômicas adotadas fizeram aumentar a liquidez monetária através da obtenção de crédito abundante, fácil e barato, tanto por pessoas naturais, como empresas, o que redundou em uma

enorme especulação financeira, mobiliária e imobiliária, dado ao aumento artificial da demanda agregada, tanto em face de bens de consumo, como pelo interesse na compra títulos e bens imóveis, o que gerou uma sobrevalorização de terras e lavouras, despertando novas crises futuras, sendo este, talvez, um dos poucos momentos em que Rui Barbosa tenha embebido sua história com o fel do fragor. Foi um momento delicado para a frágil economia republicana que iniciava seus primeiros passos, a destacar que tais fatos redundaram na saída de Rui Barbosa da gestão do Ministério da Fazenda.

A partir daí, uma quantidade considerável de dinheiro, sem nenhum lastro, passou a circular na capital federal, onde todos negociavam com a intenção de obter grandes lucros, inclusive os próprios fazendeiros do Estado do Rio de Janeiro, que especulavam com o dinheiro dos empréstimos obtidos junto aos bancos (Pessoa, 2017, *Apud* Carvalho, 1987, p. 20).

A essa agitação financeira, que se transformou numa verdadeira ‘bolha especulativa’, atingindo seu ápice no final de 1890 e cuja origem remonta aos últimos anos do regime monárquico, foi dado o nome de ‘encilhamento’, numa alusão ao momento em que os cavalos são preparados para o páreo. Nesse período de grande especulação na bolsa, tanto a compra quanto a venda de títulos propiciaram a formação de grandes fortunas, mas, ao mesmo tempo, levou inúmeros bancos e empresas à falência (Pessoa, 2017, *Apud* Franco, Lago, 2012, p. 180).

Com o agravamento da crise a partir do episódio que envolveu a criação de mais um banco de emissão, o BREUB, Rui Barbosa se exonerou do cargo em janeiro de 1891, sendo acompanhado por todo o ministério. Assim, teve início um curto período em que dois ministros estiveram à frente da pasta da Fazenda, além de um substituto interino, sendo o primeiro deles o conselheiro Tristão de Alencar Araripe, e o segundo, o barão de Lucena, político ligado ao governo monárquico. Sua nomeação exacerbou a crise política, levando à dissolução do Congresso Nacional e à renúncia do marechal Deodoro da Fonseca. (Pessoa, 2017)

Neste aspecto, em razão das medidas adotadas pelo Governo Provisório, o país enfrentou aumento considerável do custo de vida a provocar movimentos sociais por aumentos salariais, greves suscitaram, a indústria passa a sofrer com o aumento da inflação e grande repúdio de parte da sociedade face ao movimento especulativo que ocorreu na época. (Faoro, 2021)

Errara Rui Barbosa no seu ousado plano de assegurar a estabilidade republicana sobre a indústria, fundada sobre uma ‘democracia laboriosa e robusta’, oposta aos privilégios aristocráticos da monarquia. As emissões, se exacerbam o surto industrial, levando-o ao delírio, favorecem, com o dinheiro e o crédito fáceis, a expansão cafeeira paulista, incrementada com a imigração ampla, sob o estímulo estadual, possível sob o sistema federalista. (Faoro, 2021, p. 504)

Nesse período de grande crise econômica e política, Deodoro da Fonseca que “passou de Chefe do Governo Provisório para o de Presidente da República”, foi eleito “por via da Assembleia Nacional, que poderia votar de modo independente para os cargos de Presidente e Vice-Presidente. A consequência verificada foi a eleição de dois candidatos que faziam oposição entre si, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto” (Júnior, 2016). O Governo de Deodoro da Fonseca, apoiado por uma elite econômica e rural (Gomes, 2017), foi marcado pelo autoritarismo e pela incapacidade de conciliar os interesses políticos entre o governo e a oposição, enfrentando forte resistência no Congresso em aprovar novas medidas coordenadas politicamente por Rui Barbosa, de cuja objeção defendeu-se o Governo com o denominado “Golpe da Bolsa” (Faoro, 2021, p. 503), concretizado por meio do Decreto Presidencial nº 641 de 3 de novembro 1891 (Brasil, 1891), pelo qual Deodoro dissolveu o Congresso, recorrendo “pela primeira vez na história republicana brasileira, ao instituto do estado de sítio” (Júnior, 2016), medida, aliás, muito recorrente no período da República Velha.

Previsto na Constituição de 1891, o estado de sítio poderia ser implementado pelo Poder Executivo federal para qualquer parte

do território nacional, com suspensão das garantias constitucionais, por tempo determinado, impondo medidas de repressão contra as pessoas, bem como a detenção em lugar não destinado aos réus de crimes comuns e o desterro para outros sítios do território nacional. (Brasil, 1891)

Duramente criticado por Rui Barbosa (Barbosa, 1892), a utilização do instituto do Estado de Sítio pelo executivo servia como meio autoritário de imposição de penas e perseguição de contendores. Desde o governo de Deodoro da Fonseca, regra geral, “os governos da Primeira República enfrentaram as contestações sociais do seu tempo por meio do estado de sítio, o que consistiu num abuso na utilização do instituto, que desde já se tornou paradigma de governo.” (Gomes, 2017)

De acordo com pesquisa realizada pelo Senado Federal, no período da República Velha (1889-1930) governou-se por 2.365 dias em estado de sítio. No governo Floriano Peixoto o estado de sítio vigorou por 295 dias, no Prudente de Moraes por 104 dias, no Rodrigues Alves por 121 dias (NAUD, 1965a, pp. 139-162), no Hermes da Fonseca por 268 dias (NAUD, 1965b, p.61), no Wenceslau Braz por 71 dias, no Eptácio Pessoa por 132 dias (NAUD, 1965b, pp. 81-85), no Washington Luís por 87 dias (NAUD, 1965c, p. 140) e no governo de Arthur Bernardes por 1.287 dias (NAUD, 1965c, p. 121), governando este em estado de normalidade por menos de dois meses num governo de quatro anos. (Gomes, 2017)

A finalidade do Decreto 641/1891 era, em verdade, uma forma autoritária de impor ao Parlamento a vontade de Deodoro em razão das dificuldades de coalizão entre Governo e Oposição. Posteriormente, Deodoro ainda passou “a prender opositores e impor a censura da imprensa, ao mesmo tempo em que cercava os prédios do Legislativo com suas tropas militares”. (Júnior, 2016) A resposta veiculou-se por meio da “revolta da Armada que apontou seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro ameaçando bombardeá-la caso não houvesse a renúncia do Presidente”. (Júnior, 2016)

Cada vez mais debilitado em suas forças políticas e militares, Deodoro não consegue se manter na Presidência e apresenta, em 23 de novembro de 1891, sua Carta de Renúncia ao cargo de Presidente da República, estabelecendo-se como o primeiro Presidente da República a renunciar. Na mesma data, assume o poder o Vice-Presidente Floriano Peixoto, que, desrespeitando o contido no art. 42 da Constituição Federal, não convoca novas eleições e se mantém na Presidência até 1894. Dizia o artigo nº 42 que “Se no caso de vaga, por qualquer causa, da Presidência ou Vice-Presidência, não houve ainda decorrido dois anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição”. (Brasil, 1891)

Ao assumir o poder, Floriano Peixoto lança mão do Decreto 686, na mesma data da renúncia de Deodoro, pelo qual revoga o Decreto 641/1891, reabre o Congresso e suspende o Estado de Sítio. No entanto, tal qual Deodoro, Floriano Peixoto promove seu governo, por meio de medidas igualmente autoritárias de modo a reprimir as reiteradas manifestações militares e civis de descontentamento com seu governo por meio do uso da força. Não bastasse o uso desmedido de atos impopulares, após várias tentativas malsucedidas de obtenção de apoio político e jurídico junto ao Congresso e o Judiciário (Júnior, 2016, *apud* Carneiro, 1956: XII e XIII), Floriano vê aumentar contra si as manifestações de repúdio de seus opositores e de apoiadores de Deodoro e se vale de fatos transversais sem gravidade ou perigo ao país (Júnior, 2016) para impor novamente seu vigor autocrático, declarando o Estado de Sítio, suspendendo as garantias Constitucionais por 72 horas, que o fez por meio da edição do Decreto nº 791 de 10 de abril de 1892.

Por meio do Decreto 791/1892, Floriano estabelece o Estado de Sítio, suspende os direitos e garantias constitucionais e passa a promover atos arbitrários contra seus desafetos, “mandou aprisionar e desterrar políticos, militares, jornalistas e outros profissionais”, no total de 48 presos políticos, todos opositores ao Governo de Floriano Peixoto. Para além das prisões e desterro, vários presos foram degredados em presídios militares, criando-se um verdadeiro Estado de exceção. (Júnior, 2016)

Nesse cenário conturbado, Rui Barbosa promove a defesa dos presos políticos, dentre eles, figuras como o poeta Olavo dos Guimarães Bilac, o jornalista e abolicionista José do Patrocínio, o ex-governador da Bahia José Joaquim Seabra, o Político e Diplomata Conde de Leopoldina, o Barão do Amambá - Antônio Maria Coelho – que foi General do Exército e havia lutado na Guerra do Paraguai, sendo promovido posteriormente ao posto de Marechal. Nenhum desafeto foi poupado, não importasse a patente militar ou a trajetória histórica. Na defesa dos presos políticos, Rui Barbosa se posiciona contra os atos arbitrários do Presidente da República, que o faz por meio da impetração, junto ao Supremo Tribunal Federal, do *Habeas Corpus* de nº 300, de 18 de abril de 1892, no qual defendia as liberdades públicas, as garantias individuais e a ilegalidade da declaração do Estado de Sítio.

[...] Sua petição continha igualmente três teses: a de que o estado de sítio não observava as condições de constitucionalidade necessárias, de que o STF seria competente sobre a matéria na decorrência dessa inconstitucionalidade e a de que os detidos políticos possuiriam o direito de julgamento comum ao se findar o estado de sítio (Junior, 2016, *apud* Barbosa, 1892: 17-18).

Perante o Supremo Tribunal Federal, Rui pautou o seu discurso na defesa daqueles que foram presos antes de aberto o estado de sítio. Tendo sido o decreto deste assinado no dia dez de abril de 1892 e só divulgado oficialmente no dia 11 de abril, considerou ilegais as prisões realizadas no decorrer do dia dez, que envolvia até portadores de imunidades legais. Destacou o caso de Menna Barreto, que foi preso antes da vigência legal com a alegação de crime inafiançável, o que não caberia para sua acusação, ainda mais porque o argumento de sedição utilizado para justificar o decreto seria crime afiançável (JUNIOR, 2016, *apud* BARBOSA, 1892: 9-15). Em caso oposto, Eduardo Wandelkolk e Egas Muniz foram presos mesmo após cessado o estado de sítio, já com as garantias constitucionais teoricamente reestabelecidas (Junior, 2016, *apud* Barbosa, 1892: 1517).

Prosseguindo, Rui contestou o abuso de autoridade do Executivo durante a vigência do sítio, realizando dester-

ros condenatórios. Mais do que desterro, o Presidente teria degredado as vítimas, detendo-as em presídios militares. O jurista demonstrou que não caberia ao Executivo julgar, em tempos de exceção, mas apenas a possibilidade de prender insurgentes. Ainda assim, todas essas medidas cessariam com o fim do estado de sítio.

O habeas corpus de Rui foi julgado no Supremo Tribunal Federal apenas cinco dias após sua petição em seção presidida pelo Ministro Freitas Henrique e que contou com a presença de mais 11 juízes. O pedido foi julgado indeferido com a alegação de que as medidas de repressão do estado de sítio eram reconhecidas na Constituição e de que caberia apenas ao Congresso julgá-las. Ou seja, o Poder Judiciário se declarava incompetente na matéria. O acórdão foi publicado no dia 27 de abril de 1892, considerando que o Presidente da República possuía prerrogativa de decretar o estado de sítio na ausência do Congresso para proteger o país de ameaças, assim como poderia deter os indivíduos em locais distintos aos de crimes comuns. Considerava que não estava provada a hora de detenção das vítimas e que tais medidas haviam sido realizadas por decretos na vigência do estado de sítio, não importando o exato momento da detenção. Assim, o STF não poderia intervir nas medidas do Presidente durante a exceção antes que o Legislativo o fizesse e que deveria haver distinção entre as atribuições do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Por fim, ainda considerava que as medidas de detenção tomadas durante o estado de sítio não cessavam com o seu encerramento, pois os detidos deveriam aguardar julgamento da justiça comum. As detenções e os desterramentos não tinham o caráter de penas, suas persistências eram resultado de ações necessárias tomadas pelo Executivo durante a exceção. Desta forma, negava-se, por dez votos contra um, o habeas corpus nº 300 em razão da incompetência do Supremo Tribunal Federal de julgar questões políticas (JÚNIOR, *apud* Barbosa, 1892: 268-272). O único Ministro que não corroborou com as decisões foi Pisa e Almeida, alegando que os pacientes não poderiam continuar presos por ordem do Executivo. Ressalta-se, todavia, que nem todas as questões foram consideradas, ignoraram-se, por exemplo, as imunidades parlamentares. (Junior, *apud* Barbosa, 2016)

Apesar da surpreendente derrota no *Habeas Corpus* nº 300, Rui Barbosa se destacou na impetração de vários outros como os de números 406, 410, 415 e 1.063, sempre na defesa das liberdades individuais, da aplicação da lei e da Constituição. O julgamento do HC 300 foi marcado como uma espécie de vitória da posição autoritária adotada pelo Governo de Floriano Peixoto, motivando uma postura ainda mais opositora de Rui Barbosa em relação ao governo.

Dado ao momento de excepcionalidade autoritária, do uso excessivo e abusivo do instituto do estado de sítio, Rui Barbosa “publica em 1892 a obra *Estado de sítio: sua natureza, seus efeitos, seus limites*”, [...] uma “compilação do habeas corpus que ele impetrou no Supremo Tribunal Federal em defesa de presos e desterrados (em sua maioria políticos e militares)” e sua contundente crítica às “inconstitucionalidades na aplicação das restrições de detenção e desterro pelo governo Floriano Peixoto”. (Gomes, 2017)

Rui Barbosa, como redator-chefe do *Jornal do Brasil*, publicou diversos artigos contra o Governo Floriano, o que o levou a ser acusado de fomentar conflitos e se viu obrigado a se exilar inicialmente em Buenos Aires e, depois, em Lisboa e Londres. (ABL, 2024)

Nesse período, passou por Buenos Aires, Lisboa e Londres, experiência relatada na coluna *Cartas da Inglaterra*, publicada no *Jornal do Comércio*. Retornou ao Brasil em 1895, na gestão do presidente Prudente de Moraes (1894-1898), retomando suas atividades como advogado e jornalista. Assumiu sua cadeira no Senado, onde se manteve por sucessivas legislaturas: 1894-1896, 1897-1899, 1900-1902, 1903-1905, 1906-1908, 1909-1911, 1912-1915, 1915-1917, 1918-1920, 1921-1922. (Hoffbauer; Cabral, 2022)

Posteriormente ao seu retorno do exílio, Rui Barbosa retoma sua vida política no Senado, mantendo-se nesse cenário até sua morte, em 1923. Destaca-se, nesse período, seu esforço na elaboração do Código Civil, que veio a ser aprovado em 1º de janeiro de

1916, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1917, Lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916. O Projeto do Código Civil, aprovado em 1916, teve um processo legislativo de mais de 17 anos, porém, seu marco inicial ocorreu em 1855, com a redação da “Consolidação das Leis Civis” de Teixeira de Freitas”. (Salgado, 2019)

Após iniciativas mal sucedidas de desenvolvimento do Projeto, em abril de 1899, o Governo de Campos Sales, por meio do Ministro da Justiça Epitácio Pessoa, entrega a missão de elaboração do Projeto do Código Civil a Clóvis Bevilacqua, que finaliza em novembro de 1899. Inúmeras comissões foram instaladas na Câmara do Deputados e no Senado, seguindo-se pareceres de renomados juristas com dezenas de emendas, destacando-se, nesse contexto, as propostas de alterações linguísticas sugeridas por Rui Barbosa, que manifesta seu descontentamento com o projeto de Clóvis Bevilacqua, por meio da edição de uma obra de cerca de 500 páginas, denominada “A Réplica” (BARBOSA, 1902), na qual enumera todas as questões gramaticais com as quais não concordou. (Salgado, 2019)

Na sequência da atuação de Rui Barbosa no cenário nacional, consoante ao que fora destacado logo no início deste trabalho, o papel de Rui em Haia teve grande importância para o país, na medida em que sua eloquência e retórica robusta o fez notabilizar-se perante as mais importantes nações mundiais.

Posteriormente ao fenômeno “*Águia de Haia*”, sobreleva mencionar de modo brevíssimo que Rui Barbosa jamais derrogou de suas atividades profissionais e políticas até o ocaso fatídico de sua existência em 1923. Teve fôlego para fundar o Partido Liberal, em 1913, tendo sido indicado como candidato para a presidência da República por quatro ocasiões. Durante a Primeira Guerra Mundial, Rui Barbosa apoiou os aliados, proferindo discursos enfáticos contra a tirania e o imperialismo. Em 1916, foi designado como embaixador especial para as comemorações do centenário da independência da Argentina, onde apresentou uma conferência notável sobre “*Modernas Concepções do Direito Internacional*”. Em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, recebeu convite do Presidente Rodrigues Alves para representar o país na Conferência

de Paz de Versalhes, mas declinou da tarefa. Como paraninfo dos formandos da Turma de 1920 da Faculdade de Direito de São Paulo, em março de 1921, disponibilizou o célebre discurso “*Oração aos Moços*”, no ano em que comemorava seus 50 anos como jurista. No mesmo período, foi novamente eleito Senador pela Bahia e agraciado ao cargo de Juiz da Suprema Corte Permanente de Justiça Internacional de Haia. (Hoffbauer; Cabral, 2022)

Rui Barbosa teve uma intensa vida política, foi Deputado Provincial, na Bahia, eleito em 1878; Deputado Geral de 1878 a 1881, de 1882 a 1884 e de 1885 a 1889; em 31 de dezembro de 1889, é nomeado o Primeiro Vice-Chefe do Governo Provisório; Ministro da Fazenda entre 15 novembro de 1889 e 17 janeiro de 1891; como Senador exerceu mandatos sucessivos entre 1890 e 1892, 1892 a 1897, 1897 a 1906, 1906 a 1915, 1915 a 1921. Foi candidato a Presidente da República nos pleitos dos anos de 1905 e, em 1909, fez Campanha Civilista em sua 2ª candidatura à Presidência da República. Em 26 de julho de 1913, inicia sua 3ª candidatura à Presidência da República, levantada pela Convenção Nacional. Em 1919, inicia sua 4ª candidatura à Presidência da República. Em 3 de outubro de 1908, é eleito Presidente da Academia Brasileira de Letras, em substituição a Machado de Assis. (Brasil, 2021)

A sucinta biografia alhures espelha apenas um fragmento do que foi efetivamente a vida de Rui Barbosa. Antes de tudo: advogado e jornalista, um brasileiro combativo e devotado à luta pela liberdade e pelo direito. “Onde quer que houvesse uma injustiça, era o homem da pena e da palavra nos jornais e na sua banca de advogado. Proclamava: ‘Duas profissões tenho amado sobre todas: a imprensa e a advocacia. Numa e noutra me votei sempre à liberdade e ao direito.’” (Matos, 2010, s.n.)

3.2. O Legado Jurídico de Rui Barbosa

Como pensador crítico e escritor, a produção bibliográfica de Rui Barbosa impressiona especialmente num país como o Brasil que não se esforça em divulgar, de forma ampla, a vasta obra que deixou. A Fundação Casa Rui Barbosa, desde 1930, organiza e

faz publicar sua produção intelectual, que vem sendo organizada, por meio da coleção intitulada “*Obras Completas de Rui Barbosa*”, alcançando atualmente 137 Tomos publicados. O empenho de pesquisa e edição da Fundação está dirigida às diversas áreas de atuação profissional de Rui Barbosa, seja como advogado, jurista, político e jornalista. (Brasil, 2023)

Rui Barbosa “não deixou qualquer obra didática, não deixou diários nem escreveu suas memórias” (Matos, 2010, s/n). Suas “[...] obras puramente literárias não ocupam a primazia. Ele próprio questionou se teria sido um escritor por ocasião do seu jubileu cívico” (ABL, s/d), apesar de ter sido um dos Membros Fundadores da Academia Brasileira de Letras e Segundo Presidente; entre os anos de 1908 e 1919, ocupou a Cadeira de número 10.

Num discurso em resposta a Constâncio Alves, destacou de sua obra as páginas que poderiam ser consideradas literárias: o elogio de Castro Alves, a oração do centenário de O Marquês de Pombal, o ensaio sobre Swift, a crítica do livro de Balfour, incluída nas Cartas de Inglaterra, o discurso do Liceu de Artes e Ofícios sobre o desenho aplicado à arte industrial, o discurso do Colégio Anchieta, o discurso do Instituto dos Advogados, o Parecer e a Réplica acerca do Código Civil, as traduções de poemas de Leopardi e das Lições de coisas de Calkins, e alguns artigos esparsos de jornais. A esta relação, Américo Jacobina Lacombe acrescentou alguns dos discursos que Rui proferiu nos últimos cinco anos de vida, como os do jubileu cívico e a “Oração aos moços”, as outras produções reunidas em Cartas de Inglaterra, o discurso a Anatole France, e o discurso de adeus a Machado de Assis. A produção jornalística puramente literária, a que Rui se referiu genericamente como “alguns artigos esparsos de jornais”, daria alguns alentados volumes. (ABL, s.d)

Rui Barbosa foi um jurista completo e seus escritos demonstram a profundidade e amplitude de seus conhecimentos. Sua atuação política sempre se postava por meio de sua eloquência jurídica, liberal e humanista, verdadeiro construtor das estruturas constitu-

cionais e legais de um Brasil republicano em movimento. Do mesmo modo, ao se dedicar ao jornalismo, bradava ensinamentos e não se abatia diante daqueles que, a seu ver, deveriam se submeter ao fel de sua caneta. Na condição de representante do Brasil na diplomacia, atuou bravamente na defesa do país enfrentando, com altivez, a jactância dos países de grande poder econômico e bélico.

Foi ensaísta e grande orador, detentor de uma excepcional habilidade retórica, com muita eloquência e capacidade de argumentação. Suas qualidades eruditas, estilo literário refinado e grande saber jurídico proporcionaram momentos únicos que marcaram seu inigualável talento, como também sua forma aguerrida de manifestação de suas ideias e posições convictas, tal e qual pode ser observada no transcurso do processo legislativo para aprovação do Projeto do Código Civil elaborado por Clóvis Bevilacqua, encaminhado pelo Governo de Campos Sales à Câmara dos Deputados em novembro de 1900. A construção do projeto do Código Civil, as inúmeras reuniões e digressões havidas em torno de seu contexto jurídico, redundou na elaboração do magnífico texto de Rui Barbosa intitulado “*Réplica*”, resultado de um longo e complexo roteiro de discussões, estudos e diversos pareceres produzidos pelas comissões de revisão, de juristas convidados e filólogos.

Rui Barbosa foi um crítico implacável de Clóvis Bevilacqua, tecendo inúmeros argumentos contra a sua escolha para elaboração do projeto do Código Civil.

Mas antes mesmo de ser iniciado, o Projeto foi impugnado por dois eminentes juriconsultos - o Dr. Inglês de Sousa, na Revista Brasileira, XVII, março de 1899, p. 275, e o Senador Rui Barbosa, em dois artigos publicados, a 15 e 15 do mesmo mês, na Imprensa, que então dirigia. Este último manifestava-se contrário à escolha de Clóvis Bevilacqua e criticava a pressa com que o projetista e o governo se abalanchavam ao momentoso empreendimento legislativo. Quanto à escolha, julgava-o “um rasgo do coração, não da cabeça. Com todas as suas prendas de juriconsulto, lente e expositor, não reúne todos os atributos, entretanto, para essa missão entre todas melindrosa. Falta-lhe ainda a madureza das suas qualidades. Falta-lhe a consagração

dos anos. Falta-lhe a evidência da autoridade. Falta-lhe um requisito primário, essencial, soberano para tais obras: a ciência da sua língua, a vernaculidade, a casta correção do escrever. E o teor de um código há de ser irrepreensível. Qualquer falha na sua estrutura idiomática assume as proporções de deformidade”. Pelo que respeita a pressa, “acometer uma criação destas sem ter disponível, com o mármore e o escopro, o tempo, era renovar o erro de 1890, mas renová-lo com a agravante do desprezo pela experiência, e isso numa tentativa infinitamente mais delicada. Forçosamente sairá tosca, indigente, aleijada a codificação. Teremos então de melhorá-la ou piorá-la, pelo jeito do nosso barracão lírico, a remendos. Em vez de ser o padrão da cultura de uma época, ficará sendo o da sua incapacidade e de sua mania de criar embaraços às gerações vindouras”. (Brasil, 1949)

No Senado, após analisar o projeto enviado pela Câmara, Rui Barbosa, como Presidente da Comissão de revisão, empreendeu-se na entrega de seu “*Parecer*” contendo mais de mil emendas ao texto anteriormente apreciado pelo professor e gramático Ernesto Carneiro Ribeiro. Na sequência, Carneiro Ribeiro respondeu-lhe com outro texto intitulado “*Ligeiras Observações*”, contra o qual objetou Rui Barbosa com a entrega de sua “*Réplica*”, publicada em 1903 (Brasil, 1949). Tratou-se de uma investida erudita de Rui Barbosa contra o “*Parecer*” de Carneiro Ribeiro, no qual se pronunciou com a defluência que lhe era peculiar, uma inelutável dialética e “impressionante conhecimento sobre estudos linguísticos que estavam sendo desenvolvidos na época”. (Nunes, 2007)

Rui Barbosa não se considerava poeta, insistia que jamais pretendeu ser um trovador, mas a Fundação Casa de Rui Barbosa reuniu de sua obra um conjunto de poemas que evidencia “esse traço de seu espírito” (Brasil, 1971). Nesse sentido, destaca-se da obra parte do poema

A ALMA É COMO O OCEANO EM PERPÉTUO TOR-
MENTO

Revolta aqui, além ao sopro lá do céu;
Agitam-na as paixões, consome-a o pensamento:
Cada hora é uma agonia e cada riso um véu;

Mas se da infância pura o sonho multicolor
Longínquo, mas formoso ainda, o céu lhe doira,
Se a imagem do passado, alva, suave e loira
Dá-nos um seu olhar, um raio seu de amor;

É como se o oceano, em se azulando a noite.
Nas enseadas vai dormir, gemer, cismar.
Ou quando a madrugada abranda ao vento o açoite
Da estrela matutina ao calmo fulgurar.

Então o mar é lago: e o firmamento o cálix
Cheio de astros lhe inclina a contemplá-lo, a rir
Como flor que namora um regato entre vales
Debruça-se pra linfa, orvalhada, a cair; (Brasil, 1971, p.
18)

Na construção da obra “*Cartas de Inglaterra*”, calha operar breve digressão histórica para contextualizar sua origem. Em razão da perseguição empreendida por Floriano Peixoto, logo após os movimentos revolucionários que pediam a sua retirada do poder, Rui Barbosa, ameaçado de morte, chega com sua família a Buenos Aires em 18/10/1893. Nesse cenário, publica artigo no jornal *La Nación*, no qual expressa difícil resolução de “abandonar a carreira política”, pois que se sentia em grande desalento face às consequências das aflições pelas quais passou nos últimos anos; mostrou-se

cético com o futuro e declarou que a ‘única certeza que possuía era a de haver deixado a vida pública’ - “O meu manifesto de 23 de setembro era quase um adeus à política. Hoje esse adeus é completo e definitivo. Que me deixem trabalhar, estudar e educar meus filhos! Não voltarei a essa coisa hedionda”. (Brasil, 1946, p. 10)

Após sedimentar o entendimento de que o refúgio na Argentina não seria seguro, pois “teve aviso de que elementos florianistas tramavam a sua morte” (Brasil, 1946, p. 10) mesmo além-fronteira, deixa Buenos Aires em 20/03/1894 em direção a Lisboa, desembarcando em 08 de abril. Portugal recebe Rui Barbosa e família, bem como outros 243 asilados brasileiros, mas em represália, Floriano Peixoto rompe relações diplomáticas com Portugal, em 13 de maio de 1894.

Em conjuntura de grande turbulência, Rui Barbosa é obrigado a deixar Portugal e segue para a Inglaterra, passando antes por Madri e Paris. Chega a Londres em 20 de julho de 1894 e vai “morar em Shepherd’s Bush, [...]”; depois, instala-se em Teddington, 7, Sinclair Gardens, West Kensington e, finalmente, em 17 Holland Park Gardens, West Kensington.” (Brasil, 1999, p. 114)

No exílio em Londres, em 12 de novembro de 1894, nasce a última filha do casal Rui Barbosa, Maria Luísa Vitória. Ao final desse mesmo mês, aceita convite para escrever artigos para o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, iniciando-se a produção de textos, os quais posteriormente foram reunidos e editados em livro intitulado “*Cartas de Inglaterra*”. O primeiro trabalho de Rui Barbosa foi publicado pelo Jornal do Comércio em 03 de fevereiro de 1895, “*O Processo do Capitão Dreyfus*”.

A “[...] segunda das Cartas de Inglaterra - ‘As Bases da Fé’ – foi um estudo sobre o livro de Arthur James Balfour sobre o sentimento religioso na vida dos povos e o perigo do ateísmo nos governos” (Brasil, 1999, p. 116). No texto, Rui Barbosa confabula com as bases estruturais das ciências, sua natureza, origem e as tentativas de explicar suas razões, o confronto inevitável com a metafísica, as bases morais como princípios *a priori* fundados na ordem divina. A profundidade de seus argumentos filosóficos e racionais contemplam sua erudição, a destacar o texto a seguir.

[...] Assim vacila sobre as suas bases “a religião da humanidade”, substituída logicamente pelo niilismo ético de Nietzsche.

Se Kant comparava a moral ao firmamento estrelado, e os qualificava de sublimes, na hipótese naturalista, consoante Mr. Balfour, “mais apropriado seria assimilar a moral ao estojo, que protege o dorso do escaravelho, e achá-los uma e outra engenhosos. Mas como há de “a beleza da santidade” manter o seu lustre em espíritos assim familiarizados com a vulgaridade da sua descendência? A humanidade, a própria humanidade instruída, pode, sem embargo da influência das teorias, preservar ilesos certos sentimentos, que recebemos dos entes mais caros, nos anos mais sensíveis a impressões. Mas, se, ensinando-lhe, por um lado, a supremacia da consciência e a austera majestade do dever, a persuadirem, por outro, de que esses sentimentos e crenças são meros espécimens de combinações complicadas, muitas delas grosseiras, outras repugnantes, elaboradas, no organismo do corpo humano, ou no da sociedade, pelas forças geratrizes da seleção e eliminação, em boa parte, seguramente, se anulará a eficácia dessa lição moral, entregando-nos à confusão e à perplexidade ante a incongruência entre o sentimento ético e a teoria naturalista, tropeço constante aos que lidam por consorciar em um credo coerente as cruas explicações da biologia e os altos reclamos da moral”. (Brasil, 1946, p. 85)

A obra de Rui Barbosa impressiona pela vastidão, de modo que o enfrentamento de tal magnitude não se assenta nas pretensões deste pequeno ensaio, mas incumbe, ao menos, enumerar aquelas consideradas mais importantes, já que oriundas do acervo da Academia Brasileira de Letras: O Papa e o Concílio, 1877; Alexandre Herculano, 1877; Castro Alves, 1881; Reforma do ensino secundário e superior, 1882; O Marquês de Pombal, 1882; Reforma do ensino primário, 1883; Swift, 1887; Cartas de Inglaterra, 1896; Parecer e Réplica acerca da redação do Código Civil, 1904; Discursos e conferências, 1907; Anatole France, 1909; Páginas literárias, 1918; Cartas políticas e literárias, 1919; Oração aos moços, 1921; Queda do Império, 2 vols., 1921; Orações do Apóstolo, 1923; Obras completas, organizadas pela Casa de Rui Barbosa, 125 vols. (ABL, s/d)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho foi a de apresentar os resultados de pesquisa bibliográfica, bem como a de empreender uma análise histórico-materialista da vida e obra de Rui Barbosa. Por meio do método dedutivo, buscou-se engendrar, de maneira breve, as suas contribuições para o Brasil. Na exposição dos resultados, foi possível verificar que Rui Barbosa, desde os primeiros passos na academia de Direito no Largo de São Francisco, mostrou-se um combatente incansável pelas causas do Brasil, foi um inigualável brasileiro que dedicou sua vida ao país e à sua construção política, social e jurídica.

Apesar de sua dedicação à Justiça e às liberdades públicas e individuais de defender o liberalismo econômico e a democracia, foi perseguido pelo Governo de Floriano Peixoto numa saga autoritária e despótica, que o obrigou ao exílio até 12 de julho de 1895, quando retorna ao Brasil após a morte de Floriano em 29 de junho do mesmo ano (Brasil, 1999). Rui Barbosa é único, não há registro na história brasileira de algum outro que tenha sequer se aproximado de suas realizações e dedicação ao país.

Suas múltiplas facetas como jurista, advogado, político, jornalista, diplomata e escritor o colocam como um grande protagonista de nossa história e memória brasileira. Destaca-se também seu inabalável compromisso com os valores iluministas de liberdade, igualdade e justiça social, inspirou a sedimentação de atributos morais e éticos que moldaram a estrutura jurídica e política do Brasil.

As pesquisas realizadas consolidaram um conjunto de informações sobre a vida e a obra de Rui Barbosa que não são passíveis de total inserção na presente proposta, mesmo que fosse pela mera citação de eventos históricos e suas respectivas datas, diante de sua magnitude, extensão e complexidade encontradas (Brasil, 1999). A mencionar, exemplificativamente, as “*Cartas de Inglaterra*”, cada uma delas já seria suficiente para a contextualização e elaboração de um *paper*. Não obstante, procurou-se selecionar e declinar os principais tópicos, mas principalmente despertar no leitor o interesse em desvendar a importantíssima obra deixada por Rui Barbosa,

cuja retórica exuberante e conhecimento exposto, por meio de uma complexa e erudita redação, torna-se um desafio léxico, filosófico, histórico, político e linguístico a quem se propõe à análise de seus textos.

Os anos e a historicidade de Rui Barbosa confundem-se com a estruturação do Brasil face ao seu papel atuante desde a Abolição da Escravatura, suas ações durante a Proclamação da República e participação direta no Primeiro Governo Republicano, seu papel na redação da Constituição de 1891, na construção do Código Civil de 1916, sua atuação na defesa internacional pela igualdade entre as nações na Conferência de Haia, sua atuação firme junto ao Supremo Tribunal Federal e no Senado Federal ou ainda em seus textos publicados nos jornais a desferir suas críticas em contextos então importantes, de modo a tornar público o seu pensamento e escancarar uma realidade social e política oculta ou dissimulada que obtemperaram a irradiação de objetivos não republicanos. As ações de Rui Barbosa redundaram em verdadeiro impacto na formação do Estado brasileiro, numa importante transição do Império à República, marcadamente irrompida por conflitos políticos principalmente motivados no exercício e no embate da imposição dos Poderes constituídos e estabelecidos com características autoritárias e despóticas.

Evidentemente, Rui Barbosa, ao se posicionar na defesa das liberdades e da democracia, rivalizando com o poder, muitas vezes opressor e tirânico, deslocou para si as consequências extremas oriundas de seus contendores, até sua vida foi colocada em risco. Apesar de todas as contundências corporificadas por seus inimigos, especialmente declinadas em sua obra "*Oração aos Moços*", chegou a esmorecer, mas não se derribou.

Sua vida e obra, mítica e heroica, formatou-se pelo bom combate, aprofundou-se de maneira realística e não instrumental. Seu pensamento e sua literatura não se expressavam pela mera idealização abstrata, mas fundado no pensamento pragmático, baseado num realismo positivista, contextualizado de modo filosófico e humanista, mas direcionado a um fato, a uma concretude, seja impondo uma crítica no sentido de contrapor uma ação adotada, seja na

estruturação de um pensamento empírico que busca interpretar os fatos reais por meio da aplicação de um método materialista-histórico-dialético, para buscar soluções concretas a problemas também concretos. Por meio dessa metodologia empírica, mas altamente densa e filosoficamente complexa, formulava sua retórica objetiva com características atemporais.

Alonga-se no tempo por basear-se em verdades fundantes como a ética, a moral, o humanismo, a justiça, a igualdade entre as pessoas, igualdade entre os povos, igualdade entre as nações, democracia, liberdade, a forma republicana constitucional, a cidadania, a dignidade humana e, principalmente, o direito.

A vida de Rui Barbosa é exemplo a propagar por nossa contemporaneidade marcadamente abstrata e superficial, mas, antes de tudo, de características individualistas e egocêntricas. As ações voltadas para o conjunto da sociedade se distanciaram enormemente em face do movimento neoliberal que se propagou desde os anos de 1980. O afastamento do próprio Estado das questões sociais propondo uma ordem voltada ao mercado e pelo mercado, na implementação de uma desregulamentação crescente, cria a ideia de que o indivíduo é um empreendedor de si mesmo, que precisa a todo custo valorizar-se, ser valorizado e, por isso, necessariamente ser visto. Essa mudança de paradigma afasta os indivíduos do comprometimento com algo maior, a sociedade como um todo, exatamente o oposto das ações propagadas por Rui Barbosa, que primava por uma vida produtiva, mas com pensamento e manifestações voltadas para toda a sociedade, principalmente para a defesa dos direitos humanos.

Os desafios da sociedade brasileira se mostram cada vez maiores e o ensinamento de Rui Barbosa poderia contribuir para uma mudança de rumos na ordem democrática e republicana brasileira. A mensagem humanista e republicana de Rui Barbosa modula o tempo e chega até o presente de modo a escancarar um país que, apesar do desenvolvimento alcançado, ainda mantém grande desigualdade social, mostra forte desalinho na representatividade política e de legitimidade do exercício do poder, já que os interesses do povo padecem de efetiva representação junto a seus eleitos.

As lições de Rui Barbosa precisam ser lembradas e publicizadas para que os erros de uma sociedade como a brasileira não se eternizem, pois “*Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.*” - “Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo” (Santayana, 1905, p. 223)

REFERÊNCIAS

ABL - ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. *Biografia de Rui Barbosa*. Disponível em: <https://www.academia.org.br/academicos/rui-barbosa/biografia>. Acesso em 22 de jun. 2024

ANDRADE, M. F. de. *Idealização e transformação da casa em que viveu Rui Barbosa em museu (1924-1966)*. *Ars Historica*, ISSN-e 2178-244X, Nº. 20, 2020 (Ejemplar dedicado a: 10 anos de ars historica), págs. 109-133. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7706314>. Acesso em jan. 2025

ANNONI, D.; VIGGIANO, J.. *Conflitos armados & jurisdição internacional*. Organização de Danielle Annoni e Juliana Viggiano. Curitiba: Multideia, 2013.

AQUINO, T. . *Suma teológica. Volume VI*. São Paulo: EDIÇÕES LOYOLA, 2001.

ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco; Poética*; seleção de textos de José Américo Motta Pessanha. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Os pensadores; v. 2)

BARBOSA, R.. *O Dever do Advogado*. Montecristo Editora. Edição do Kindle.

_____. *Oração aos moços. Memória e Informação*, v. 1, n. 1, 11 jul. 2017.

_____. *Discursos de Rui Barbosa em Haia*. Tradução Estela Abreu e Artur Bomílcar. Revisão, introdução e notas: Marta de Senna. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2007.

_____. *O Estado de Sítio: Sua natureza seus efeitos; seus limites*. Rio de Janeiro: Companhia Impressora, 1892.

BRASIL. Ordem dos Advogados do Brasil. *Antecedentes*. Disponível em: <https://www.oab.org.br/historiaoab/antecedentes.htm>. Acesso em 15 de set. de 2024.

_____. *Lei de 11 de agosto de 1827*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim.-11-08-1827.htm. Acesso em 15 de set. 2024.

_____. *Arquivo Nacional. Cursos Jurídicos*. Disponível em: <https://mapa.an.gov.br/index.php/assuntos/15-dicionario/65-dicionario-da-administracao-publica-brasileira-do-periodo-imperial/422-cursos-juridicos>. Acesso em 15 de set. 2024.

_____. *Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em 22 de jun. 2024.

_____. *Decreto Nº 19.408 de 18 de novembro de 1930*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/decreto/1930-1949/D19408impressao.htm. Acesso em 16 set. 2024.

_____. *Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4215.htmimpressao.htm. Acesso em 16 set. 2024.

_____. *Fundação Casa de Rui Barbosa. Obras Completas*. Disponível em: <https://www.gov.br/casaruibarbosa/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/rui-barbosa/obras-e-estudos/obras-completas>. Acesso em 20 jul. 2024.

_____. *Obras Completas de Rui Barbosa. Vol. I, Tomo II*. Ministério da Educação e Cultura: Rio de Janeiro, 1971

_____. *Rui Barbosa: cronologia da vida e da obra*. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1999.

_____. *Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social*. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contrafake/noticias/2024/brasil-terminou-2023-com-saldo-positivo-de-empresas-abertas>. Acesso em 20 de set. 2024.

FAORO, R.. *Os donos do poder: Formação do patronato político brasileiro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

FACHIN, O.. *Fundamentos de metodologia*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2017.

FELIPPE, E. F.. *Artesão de si, Artesão da História: edificação e ruína na obra de Capistrano de Abreu —O Brasil está em formação ou em dissolução? Capistrano de Abreu, 1911*. In, LPH Revista de História. Departamento de História (DEHIS), Instituto de Ciências Ano 18/ n.18/ 2008 Mariana, MG: Departamento de História do ICHS UFOP, 2008.

FORMIGA, P. G. A.. *Direito da Guerra: Tratados Internacionais sobre Direito da Guerra e da Paz - Convenções de Haia (Law of War: International Treaties on the Law of War and Peace - Hague Conventions)* (2013). <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16778656>, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3940299>

FORSTER, J. P.; HAEBERLIN, M.; CRUSIUS, T. R. *Desafios para a efetivação do direito humano à duração razoável do processo no Brasil nos cem anos da Oração aos Moços, de Rui Barbosa*. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 123, p. 459-502, 31 dez. 2021.

GONTIJO, C.. *Os mecanismos de funcionamento do “padrão-ouro”: uma visão crítica*. Economia e Sociedade, v. 23, n. 1, p. 243–280, jan. 2014.

GOMES, A. S. T.; MATOS, A. S. DE M. C.. *O estado de exceção no Brasil republicano*. Revista Direito e Práxis, v. 8, n. 3, p. 1760–1787, jul. 2017.

HEGEL, G. W. F.. *O Sistema Da Vida Ética*. Rio De Janeiro: Edições 70, 1991.

HOFFBAUER, D.; CABRAL, D.. *Rui Barbosa*. Disponível em: <https://mapa.an.gov.br/index.php/ultimas-noticias/1038-rui-barbosa>. Acesso em 12 jul. 2024.

HOLANDA, S. B. de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

IAB. INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS. *Galeria de Presidentes*. Disponível em: <https://www.iabnacional.org.br/institucional/galeria-de-presidentes>. Acesso em 16 set. 2024.

_____. *Instituto dos Advogados Brasileiros. Centenário da Morte de Rui Barbosa*. Disponível em: <https://www.iabnacional.org.br/noticias/no-centenario-da-morte-de-rui-barbosa-legado-do-jurista-orienta-a-construcao-de-um-pais-melhor>. Acesso em 20 set. 2024.

ICC-INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Disponível em: <https://www.icc-cpi.int/>. Acesso em 19 set. 2024.

ICJ-INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. *História*. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/court>. Acesso em 20 set. 2024.

JÚNIOR, A. G.. *A República é um Disfarce, a Liberdade é um Carnaval: o arbítrio do estado de sítio e as reivindicações de Rui Barbosa no Supremo Tribunal Federal durante o governo autoritário de Floriano Peixoto*. (2016). Disponível em: http://encontro2016.mg.anpuh.org/resources/anais/44/1466448851_ARQUIVO_ArtigoANPUH-AntonioGasparetto.pdf. Acesso em 22 de jun. 2024.

KILSZTAJN, S.. *O Acordo de Bretton Woods e a evidência histórica. O sistema financeiro internacional no pós-guerra*. Brazilian Journal of Political Economy, v. 9, n. 4, p. 538–550, out. 1989.

LOJA AMÉRICA. *Breve História da Loja “América” Capítulo I: Fundação e Primórdios*. Disponível em: <https://www.america.org.br/site/historia-da-loja-america/CRgNaOeNcAI-3/atr.aspx>. Acesso em 22 de junho de 2024.

LYNCH, C. E. C.. *O Momento Oligárquico: A Construção Institucional da República (1889-1891). A República revisitada: construção e consolidação do projeto republicano brasileiro*. orgs. Cláudia M. R. Viscardi, José Almino Alencar. Porto Alegre: EDIPUCRS - Editora Universitária da PUCRS, 2016. 332 p. (Série História; 68)

MATOS, M.. *Migalhas de Rui Barbosa – Vol. 1*. 1ª ed. São Paulo: Migalhas, 210.

MARX, K.. *Miséria da Filosofia*; Trad. José Paulo Netto. São Paulo: Boitempo, 2017.

MENDES, L. M.. *Do Padrão Ouro a Bretton Woods: Algumas Considerações*. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5646464/mod_folder/content/0/padr%C3%A3o%20ouro%20a%20Bretton%20Woods.pdf. Acesso em 27 dez. 2024.

MENEZES, T.. *A inauguração do Brasil no contexto multilateral da Segunda Conferência da Paz de Haia (1907): Estudo de casos dos telegramas entre Rui Barbosa e Rio Branco* / Thaysa Menezes. – Rio de Janeiro, 2021.

MONTORO, A. F.. *Introdução à ciência do direito*. 20ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991.

NUNES, J.. *A Réplica de Rui Barbosa e a Emergência de uma Gramática Brasileira*. Disponível em: https://linguistica.fflch.usp.br/sites/linguistica.fflch.usp.br/files/inline-files/16_1.pdf. Acesso em 20 jul. 2024.

NUNES JÚNIOR, F. M. A.. *Curso de Direito Constitucional*. 2. Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

PCA-PERMANENT COURT OF ARBITRATION. Disponível em: <https://pca-cpa.org/pt/>. Acesso em 19 set. 2024.

PEREIRA, C. C.; PEREIRA, L.. *Teses e técnicas argumentativas sob a nova retórica em Oração aos moços, de Rui Barbosa*. <https://orcid.org/0000-0001-9054-9897> Caletroscópio - ISSN 2318-4574 - Volume 8 – N. 2 – 2020 - Linguística Aplicada.

PESSOA, G. T. A.. *Ministério da Fazenda (1889-1930)*, 2017. Disponível em: <https://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/487-ministerio-da-fazenda-1891-1930%C2%B4>. Acesso em 22 de jun. 2024.

PROUDHON, P.-J.. *Sistema das Contradições econômicas, ou, Filosofia da Miséria, Tomo I*; tradução de J. C. Morel. São Paulo: Ícone, 2003

REALE, Miguel. *Posição de Rui Barbosa, no mundo da filosofia – notas de estudo para a compreensão de uma trajetória espiritual*. Disponível em: <https://>

www.yumpu.com/pt/document/view/12847377/posicao-de-rui-barbosa-no-mundo-da-filosofia. Acesso em jan. 2025.

SALGADO, G. M.. *Discussões legislativas do Código Civil de 1916: uma revisão historiográfica*. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/revistadireito/article/view/16701>. Acesso em 22 jul. 2024. <https://doi.org/10.15210/rfdp.v5i1.16701>

SANTA HELENA, E. Z.. *Justiça distributiva na teoria da justiça como equidade de John Rawls*. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/45/178/ril_v45_n178_p337.pdf/@@download/file/ril_v45_n178_p337.pdf. Acesso em 20 de set. 2024.

SANTAYANA, G.. *The Life of Reason*. JollyJoy Books. Edição do Kindle.

SARAIVA, F. R. S.. *Novíssimo dicionário latino-português: etimológico, prosódico histórico, geográfico, mitológico, biográfico, etc*. Nona Edição, Rio de Janeiro, Livraria Garnier, 1927.

SCHILLING, D. R.. *Conhecimento duplica a cada 12 meses e em breve a cada 12 horas*. Disponível em: <https://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-to-be-every-12-hours/3950>. Acesso em 20 jul. 2024.

SEMANAACADÊMICA DO CURSO DE DIREITO (4.: 2019: São Luiz Gonzaga – RS) *Anais da IV Semana Acadêmica do Curso de Direito*. Organizadores: Ana Luci Santos da Silva; Cristiane Menna Barreto Azambuja; Juliana Bedin Grandó. / Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus São Luiz Gonzaga/ São Luiz Gonzaga – RS: URI, de 27 a 31 de maio de 2019.

VISCARDI, M. R.; ALENCAR, J. A.. *A República revisitada: construção e consolidação do projeto republicano brasileiro*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016.